

Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – 2020. – 302 с.

3. Петрушевская, В. В. Конкуренентоспособность региона: основные походы к развитию / В. В. Петрушевская. – Текст : непосредственный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент» – 2022. – Т. 16. – №4. – С.72-80.

4. Пешкова, А. А. Разработка методического инструментария экономической оценки потенциала цифровых решений на промышленном предприятии : Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / А. А. Пешкова ; ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет». – Екатеринбург, 2021. – 31 с. – Текст : непосредственный.

5. Петрушевская, В. В. Направления совершенствования экономической политики промышленного развития региона / В. В. Петрушевская, Н. С. Стружко. – Текст : непосредственный // Финансовый менеджмент. – 2023. – № 5. – С. 39-47. – EDN XSIQME.

УДК 330.322: 332.1

DOI

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

**Дунай Д.Д.,
аспирант кафедры финансов,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрено формирование и развитие инструментария управления региональной экономической системой имеет свои особенности в контексте инфраструктурной инвестиционной политики региона.

Ключевые слова: инвестиционная политика; инфраструктурная инвестиционная политика; управления региональной экономической системой; экономическая политика; инвестиционная привлекательность

INFRASTRUCTURE INVESTMENT POLICY IN THE REGION AND TOOLS FOR ITS IMPLEMENTATION

Dunay D.D.,
postgraduate student of the
Department of Finance,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers the formation and development of tools for managing the regional economic system has its own characteristics in the context of the infrastructure investment policy of the region.

Keywords: *investment policy; infrastructure investment policy; management of the regional economic system; economic policy, investment attractiveness*

Постановка задачи. В настоящее время при реализации инфраструктурной инвестиционной политики каждому региону РФ необходимо использовать различные инструменты, одним из которых является инвестиционная привлекательность. Разработка и реализация инвестиционной стратегии в субъекте РФ осуществляется в рамках стратегии социально-экономического развития региона. Развитие современной региональной инфраструктуры, отвечающей требованиям рынка, является одним из ключевых элементов социально-экономического развития регионов, а результирующим показателем развития инфраструктуры региона в условиях инвестирования является инвестиционная привлекательность.

Актуальность. Инфраструктура играет важную роль в развитии регионов, поскольку обеспечивает необходимые условия для экономического роста, улучшения качества жизни населения и привлечения инвестиций. Однако развитие инфраструктуры требует значительных инвестиций, которые могут быть недоступны для местных властей. В этой связи важно разработать эффективную инфраструктурную инвестиционную политику и использовать соответствующие инструменты ее реализации.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование инфраструктурной инвестиционной политики в регионе и развитие инструментария управления региональной экономической системой

широко рассматривается в последние годы, как отечественными, так и зарубежными учеными.

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, разработанных отечественными авторами-исследователями, посвятивших свои труды разработке предложений и рекомендаций по вопросам развития региональных инфраструктурных проектов в частности: А.А. Биев [1], С.Е. Жура [2], Лаврикова Ю.Г. [3], В.В. Петрушевская, Н.С. Стружко [4], Ю.Л. Петрушевский, О.Ю. Агафоненко [5], В.В. Подгорный, А.Д. Бура [6],

Цель статьи. Рассмотреть инструментарий управления региональной экономической системой в контексте инфраструктурной инвестиционной политики региона.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время инфраструктурная инвестиционная политика в регионе является крайне актуальной и важной. Устаревшая или недостаточная инфраструктура может стать препятствием для экономического развития региона, приводить к потере конкурентоспособности и ограничивать возможности для жизни и работы людей. Поэтому необходимо разрабатывать и реализовывать инвестиционную политику, направленную на модернизацию и развитие инфраструктуры.

Инфраструктурная инвестиционная политика включает в себя широкий спектр мер и инструментов, которые могут быть использованы для реализации проектов по строительству, модернизации и развитию инфраструктурных объектов. Некоторые из основных инструментов реализации инфраструктурной инвестиционной политики включают:

Государственное финансирование: правительства могут выделять государственные средства для инвестиций в инфраструктуру. Это может быть осуществлено через бюджетные ассигнования, кредиты или государственные гранты.

Регулирование и стимулирование: государство может устанавливать нормы, стандарты и правила, регулирующие инфраструктурные проекты. Также могут быть предоставлены налоговые льготы, субсидии или другие стимулы для инвесторов, чтобы привлечь частный капитал в инфраструктурные проекты.

Партнерство с частным сектором: государство может сотрудничать с частными компаниями для финансирования и

реализации проектов инфраструктуры. Это может быть осуществлено через публично-частные партнерства, при которых частные инвесторы вкладывают свои средства в проекты инфраструктуры и получают определенную долю прибыли в виде платы за использование или эксплуатацию инфраструктурного объекта.

Заемное финансирование: государство может привлекать заемные средства на рынке капитала для финансирования инфраструктурных проектов. Такие займы могут быть получены как внутри страны, так и из-за ее пределов через международные финансовые организации.

Развитие финансовых инструментов: могут быть разработаны различные финансовые инструменты, такие как облигации инфраструктуры, инвестиционные фонды, региональные и национальные инфраструктурные банки, которые помогут привлечь приватный капитал и финансировать проекты инфраструктуры.

Вместе эти инструменты помогают регионам привлечь необходимые инвестиции и обеспечить устойчивое развитие и современную инфраструктуру. Они позволяют решать транспортные, коммунальные, энергетические и другие проблемы, повышать уровень жизни населения, привлекать новые предприятия и инвестиции в регион. Поэтому актуальность инфраструктурной инвестиционной политики в настоящее время очевидна и оправдана.

Формирование и развитие инструментария управления региональной экономической системой имеет свои особенности в контексте инфраструктурной инвестиционной политики региона, вытекающие из возрастающей роли региональной экономической системы в хозяйственном развитии, степени ее экономической самостоятельности, обеспеченности этой самостоятельности нормативно-правовой, материальной, финансовой и кадровой базой. Каждый регион является составной частью единого хозяйственного комплекса страны, поэтому мероприятия по развитию регионального хозяйства, его структуры должны соотноситься с ролью, которую играют регионы в едином хозяйственном процессе. Развитие современной региональной инфраструктуры, отвечающей требованиям рынка, является одним из ключевых элементов социально-экономического развития регионов, а результирующим показателем развития инфраструктуры региона в условиях инвестирования является инвестиционная привлекательность.

Фактически инвестиционная привлекательность любой страны или региона основана на двух составляющих: инвестиционном потенциале и инвестиционном риске. Инвестиционный потенциал региона определяется основными макроэкономическими характеристиками, насыщенностью территории факторами производства (ресурсно-сырьевыми, трудовыми, финансовыми), размером и динамикой потребительского спроса населения. Уровень инвестиционного риска отражает вероятность потери инвестиций или дохода от них. В том или ином регионе этот риск определяется общеэкономическими (тенденции в экономическом развитии региона), финансово-валютными (степень сбалансированности регионального бюджета или финансов предприятий), политическими (распределение политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов), законодательными, социальными (уровень социального напряжения), экологическими, криминальными и другими факторами.

Инвестиционная привлекательность является относительной категорией, отражающей взгляды определенной группы инвесторов относительно соотношения уровня риска, уровня доходности и стоимости финансовых ресурсов в том или ином регионе. Дефиниция «инвестиционная привлекательность региона» определяется также как совокупность многих объективных признаков, средств и ограничений, обуславливающих возможность привлечения инвестиций в регион (таблица 1).

Таблица 1

Обобщение научных подходов к трактовке сущности понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная привлекательность региональной экономической системы»

Автор, источник	Сущность понятия
1	2
«Инвестиционная привлекательность»	
А.А. Биев [1]	Система или комбинация разнообразных качеств, вероятностей, формирующих в целом объективные признаки, средства, возможности, обуславливающие в совокупности потенциальную способность своевременно покрывать свои денежные обязательства спросом на инвестиции в данной стране, регионе, отрасли.

1	2
С.Е. Жура [2]	Интегральная характеристика, достаточная социально-экономическая, организационно-правовая, морально-психологическая и общественно-политическая заинтересованность субъекта инвестиционной деятельности вкладывать свои средства в тот или иной объект.
«Инвестиционная привлекательность региональной экономической системы»	
В.В. Петрушевская, Н.С. Стружко [4]	Обобщенный уровень удовлетворения рыночных, финансовых, производственных, организационных и других требований или интересов отдельного инвестора в отношении определенной территории, который характеризуется региональными факторами и может определяться (оцениваться) соответствующими значениями частных и интегральных оценок.
В.В. Подгорный, А.Д. Бура [6]	Сложная экономическая категория, представляющая собой совокупность объективных возможностей и ограничений, обуславливающих привлекательность среды и влияющих на интенсивность инвестирования с учетом существующих условий хозяйствования.
Ю.Л. Петрушевский, О.Ю. Агафоненко [5]	Наличие некоторой совокупности инвестиционно-привлекательных видов экономической деятельности; характеристики региона как системы, объективно отражающие современное состояние и возможные перспективы его поступательного развития.

Приведенное выше позволяет сделать вывод о том, что понятие «инвестиционная привлекательность» означает наличие таких условий инвестирования, которые влияют на преимущества инвестора в выборе определенного объекта (региона) инвестирования. При этом на инвестиционную привлекательность влияют следующие факторы: политические – определяют возможность потерь инвестиций в результате дестабилизации ситуации в стране; экономические – определяют современное экономическое состояние развития территории, уровень фискальной нагрузки на определенной территории, стратегические возможности регионального рынка; нормативно-правовые – предусматривают соблюдение нормативных законов, подзаконных актов; инфраструктурные – определяют обеспеченность региона объектами производственной и социальной инфраструктуры; природоохранные – включают информацию о степени загрязненности территории; демографические – численность населения, половозрастная характеристика, занятость населения, продолжительность жизни; природно-климатические (географические) – экономико-географическое положение региона,

его климатические условия, возможность появления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Таким образом, процесс управления региональной экономической системой в контексте инфраструктурной инвестиционной политики региона должен основываться на: четкости стратегических инвестиционных целей и направлений инвестиционной деятельности при невозможности отклонения от них; объективности критериев и процедур отбора инвестиционных проектов; ориентации на конечный результат путём обеспечения целостности цепи поддержки инвестиционного проекта на всех этапах его реализации; самокупаемости без максимизации доходности; государственно-частном партнерстве по финансированию региональных инвестиционных проектов; имплементации механизма регионального контроля и надзора; прозрачности и постоянному мониторингу инвестиционной деятельности; гибкости используемых средств поддержки. Кроме того, развитие и стимулирование инвестиционной привлекательности-потенциала регионов необходимо осуществлять с помощью многовекторной и комплексной политики, в частности в направлениях: прогнозирование экономических, социальных, политических, технологических условий; анализе степени влияния важнейших тенденций и оценки нестабильности в этом регионе; анализе факторов, определяющих спрос, и оценке возможных изменений в существующих тенденциях спроса.

Таким образом, эффективность управления региональной экономической системой обеспечивается за счет ориентации реализуемой инфраструктурной инвестиционной политики региона на достижение стратегических целей программ и проектов региона. Четко определяя цели, результаты и выгоды инфраструктурных инвестиционных проектов, а также учитывая взаимосвязь «инвестиционная привлекательность ↔ инвестиционный потенциал ↔ инвестиционные риски» региональные органы власти и потенциальные инвесторы смогут определять и реализовывать приоритетные направления развития инфраструктуры региона, которые в наибольшей степени будут способствовать достижению долгосрочных целей социально-экономического развития инфраструктуры региона и при этом определять пути эффективного формирования валового регионального продукта.

Список использованных источников

1. Биев, А. А. Региональные инвестиционные проекты в Арктической зоне России: формирование территориальной инфраструктуры / А. А. Биев. – Текст : непосредственный // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2018. – №3. – С. 61-69.
2. Жура, С. Е. Инфраструктурное обеспечение развития малого бизнеса на территориальном уровне / С. Е. Жура. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 12. – С. 533-537.
3. Лаврикова, Ю. Г. Стратегирование пространственного развития и инфраструктурного обустройства территорий: монография / Ю. Г. Лаврикова, С. Н. Котлярова, А. В. Суворова и др. – Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2018. – 178 с. – Текст : непосредственный.
4. Петрушевская, В. В. Направления совершенствования экономической политики промышленного развития региона / В. В. Петрушевская, Н. С. Стружко. – Текст : непосредственный // Финансовый менеджмент. – 2023. – № 5. – С. 39-47.
5. Петрушевский, Ю. Л. Повышение эффективности региональной инвестиционной политики / Ю. Л. Петрушевский, О. Ю. Агафоненко. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2022. – № 2 (100). – С. 138-145.
6. Подгорный, В. В. Особенности управления развитием региона в условиях влияния глобальных трансформаций / В. В. Подгорный, А. Д. Бура. – Текст : непосредственный // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2021 года / Отв. редакторы О. Н. Шарнопольская, И. А. Кондаурова, Е. Г. Курган. – г. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 654-661.